

Mamografias com resultado BI-RADS 4 ou superior, em mulheres atendidas por uma Estratégia Saúde da Família

Mammograms BIRADS 4 or higher in women seen in a Family Health Strategy

Juliana da Silva Alves¹, Márcia Rejane Strapasson², Edegar Fronza³, José Geraldo Lopes Ramos⁴, Caroline Fredes Dias¹

RESUMO

Introdução: O câncer de mama é considerado de fácil rastreamento e com boa probabilidade de prognóstico positivo quando detectado precocemente. Contudo, está relacionado às elevadas taxas de mortalidade e morbidade em nível mundial. **Objetivo:** Identificar a prevalência de mamografias com resultados BI-RADS 4 ou superior em mulheres atendidas em Estratégia Saúde da Família (ESF). **Método:** Estudo transversal, descritivo retrospectivo, com abordagem quantitativa. A amostra desta pesquisa foi composta por prontuários com registro de resultados de mamografia BI-RADS 4 ou superior, no período de outubro de 2005 a outubro de 2015. Os dados obtidos foram cruzados com informações contidas no Sismama. Para a coleta das informações, foi utilizado um formulário contendo as variáveis do estudo. A análise dos dados se deu através do programa SPSS versão 21.0. **Resultados:** Foram avaliados 989 prontuários. Deste total, 10 (1,01%) continham resultados de mamografia classificados como BI-RADS 4 ou superior. Comparando os resultados obtidos na ESF com a prevalência de mamografias com resultado BI-RADS 4 ou superior no Estado (1,15%), o resultado encontrado foi similar. Constatou-se ausência de registro no Sismama de 50% da amostra e inexistência de algumas informações nos prontuários. **Conclusão:** Sugere-se qualificar os registros de informações no prontuário de paciente e a notificação das alterações mamográficas no Sismama

UNITERMOS: Neoplasias da Mama, Estratégia Saúde da Família, Saúde Pública, Mamografia.

ABSTRACT

Introduction: Breast cancer is considered as easily identifiable and with a good probability of positive prognosis if detected early. However, it is related to high mortality and morbidity rates worldwide. **Aim:** To identify the prevalence of abnormal mammograms (BIRADS 4 or higher) in women seen in a Family Health Strategy (FHS). **Method:** A cross-sectional, retrospective and descriptive study, with a quantitative approach. The sample was composed of medical records with mammography results BIRADS 4 or higher, from Oct 2005 to Oct 2015. The data was cross-checked with information contained in the SISMAMA. A form containing the study variables was used to collect information. Data analysis was carried out through SPSS software (version 21.0). **Results:** A total of 989 medical records were assessed. Of these, 10 (1.01%) contained mammograms classified as BIRADS 4 or higher. Comparing the results obtained in the FHS for the prevalence of mammograms BIRADS 4 or higher in the State (1.15%), the result found was similar. We observed that 50% of the sample had no registration in SISMAMA and that some pieces of information were missing in the medical records. **Conclusions:** We suggest improving the information in the patient record and notifying mammographic changes in SISMAMA.

KEYWORDS: Breast Neoplasms, Family Health Strategy, Public Health, Mammography.

¹ Curso de Enfermagem da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

² Mestre. Programa de Pós-Graduação em Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestrado pela Escola de Enfermagem da UFRGS. Curso de Graduação em Enfermagem da Unisinos.

³ Doutor. Mestre em Biociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Doutor em Biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

⁴ Doutor. Programa de Pós-Graduação em Medicina da UFRGS. Faculdade de Medicina da UFRGS.

INTRODUÇÃO

A incidência de câncer (CA) de mama é maior em países desenvolvidos do que no Brasil; no entanto, em nível nacional, crescem o número de casos e também os índices de morbidade e mortalidade relacionados a esta neoplasia. Acredita-se que esses preocupantes dados estejam relacionados às barreiras existentes, que vão desde a escassez de ações para a detecção precoce até a dificuldade de manter o tratamento e difícil adesão (1).

Ainda sob esta perspectiva, Azevedo *et al.* (2) afirmam que o diagnóstico e o tratamento precoce constituem os meios mais concretos para a redução dos índices de mortalidade por câncer de mama, sendo o rastreamento componente essencial neste processo.

No intuito de gerenciar as ações relacionadas ao rastreamento e à confirmação diagnóstica do câncer de mama no Brasil, o Instituto Nacional de Combate ao Câncer (INCA), em parceria estabelecida com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), elaborou o Sistema de Informação do Câncer de Mama (Sismama). Através desse sistema, é possível gerenciar ações de rastreamento, emitir laudos padronizados e indicadores. Dessa forma, o Sismama foi definido como o sistema oficial de informações sobre o câncer de mama pelo Ministério da Saúde (MS), sendo implantado em todo o país em 2009 (3).

Segundo informações do INCA (4), mamografias com resultado igual ou inferior à *Breast Imaging Reporting and Data System* (BI-RADS) 3 representam risco de até 2% de desenvolvimento de câncer de mama. Nos resultados classificados como BI-RADS 4, o risco sobe para 20%, BI-RADS 5 representa 75% de risco, e BI-RADS 6 confirma malignidade. Por essa razão, mamografias com resultado BI-RADS 4 ou superior constituem a população-alvo desta pesquisa.

Em 2014, o Rio Grande do Sul foi o estado com o segundo maior índice de CA de mama no Brasil, com incidência de 87,72 casos para cada 100 mil mulheres. No Rio de Janeiro, foram registrados os maiores índices da doença no país, com 96,47 casos para cada 100 mil mulheres (5).

Figueiredo (6) menciona que as ações de saúde na atenção básica são consideradas a principal porta de entrada do usuário ao sistema de saúde, a partir das perspectivas do acolhimento, da integralidade e da resolutividade dos processos. A unidade de saúde deve responsabilizar-se pela efetividade do cuidado, mesmo que este seja ofertado em outro nível de atenção, minimizando danos e sofrimento aos usuários. Espera-se que o trabalho da equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) seja a base propulsora para a mudança de paradigmas no que diz respeito ao atual modelo de saúde brasileiro, pautado na hegemonia, na medicalização e na doença. O modelo colaborativo entre as diferentes categorias profissionais pode fomentar competências e habilidades no atendimento ao usuário de forma humanizada e segura.

Este estudo justifica-se por considerar-se que, ao identificar a prevalência de mulheres com resultado de mamografia com BI-RADS 4, 5 ou 6 em um serviço de ESF, será

possível contribuir para a promoção de ações no âmbito da educação em saúde, visando à detecção precoce do câncer e à prevenção de agravos relacionados à neoplasia mamária.

Para tal, este estudo teve como objetivo geral identificar a prevalência de mamografias com resultado BI-RADS 4 ou superior em mulheres atendidas em uma ESF. Como objetivos específicos: descrever os fatores de risco associados aos resultados de mamografia alterados nas mulheres em estudo; caracterizar as mulheres com resultado de mamografia classificadas como BI-RADS 4 ou superior na ESF em estudo; correlacionar os resultados de mamografia BI-RADS 4 ou superior registradas nesta ESF com o Sismama.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma ESF do município de Sapucaia do Sul, localizado na região metropolitana de Porto Alegre/RS. Estima-se que a população do município, no ano de 2015, tenha sido de 138.357 habitantes; destes, 67.210 são do sexo feminino. Sapucaia do Sul possui um IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) considerado alto, 0,726 (7).

Conforme dados da prefeitura de Sapucaia do Sul, o município possui 19 equipes ESF. A ESF pesquisada atende a cerca de 4 mil pessoas de todas as idades, e possui equipe formada por um médico, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem e quatro agentes comunitárias de saúde (8).

A amostragem desta pesquisa foi do tipo não probabilística, constituída por todos os prontuários de mulheres com registro de resultado mamográfico classificado como BI-RADS 4, 5 ou 6, no período de outubro de 2005 a outubro de 2015.

A presente pesquisa teve como critério de inclusão prontuários com o resultado de mamografia BI-RADS 4 ou superior realizado, no serviço de saúde público, em usuárias com mais de 18 anos de idade no período definido para o estudo. Foram excluídos prontuários de mulheres com resultado de mamografia alterada com idade inferior a 18 anos, os registros de mamografia em período anterior a outubro de 2005 e prontuários não localizados no período da coleta dos dados.

De acordo com os registros do Sismama, a ESF em questão realizou uma média de 123 exames de mamografia por ano, entre os anos de 2013 e 2015, respectivamente, 119 mamografias em 2013, 142 mamografias em 2014 e 110 mamografias em 2015. Portanto, era estimado que no recorte temporal definido fossem obtidos aproximadamente 1230 resultados de mamografia na ESF em estudo. Foram encontrados 1215 resultados de mamografia em 989 prontuários, representando 98,78% da amostra estimada.

A coleta das informações foi feita por meio do prontuário de pacientes, os quais foram localizados a partir do

número do prontuário da família disponível no serviço estudado. Os dados foram coletados pela própria pesquisadora, através de um formulário preestabelecido com as variáveis do estudo e, posteriormente, foram inseridos em um banco de dados no programa Microsoft Office Excel 2010. Os dados coletados nos prontuários foram cruzados com as informações contidas no Sismama.

Para a análise de dados, utilizou-se estatística descritiva e inferencial. As variáveis foram descritas por frequências absolutas e relativas. Para comparar a prevalência de mamografias com resultado BI-RADS 4 ou superior no Rio Grande do Sul com a prevalência na ESF em estudo, o intervalo de 95% de confiança foi utilizado. O programa utilizado na análise dos dados foi o SPSS versão 21.0.

As variáveis foram assim caracterizadas: idade no momento do exame; cor; estado civil; escolaridade; ocupação; idade da menarca; idade da menopausa; número de gestações; idade da primeira gestação; prática da amamentação; histórico familiar de câncer de mama; prática do autoexame da mama; realização do exame clínico da mama; realização da ecografia mamária; BI-RADS encontrado na última mamografia; mês e ano da última mamografia; BI-RADS encontrado na penúltima mamografia; mês e ano da penúltima mamografia; realização de biópsia mamária; realização de radioterapia prévia; realização de quimioterapia prévia; consumo de álcool e/ou outras drogas; classificação conforme Índice de Massa Corpórea (IMC), sinais e sintomas clínicos sugestivos de CA de mama e utilização de métodos contraceptivos.

Antes da efetivação deste estudo, foram consideradas suas questões éticas, conforme a Resolução Ministerial nº 466/2012, que trata da pesquisa em seres humanos (9). A pesquisa foi realizada após a autorização feita pela Secretaria de Saúde do município em estudo e da aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, submetido à apreciação sob o número de CAAE 51233415.0.0000.5344.

RESULTADOS

Do total de 989 prontuários analisados na ESF, verificou-se que dez apresentaram registro de resultado de mamografia classificado como BIRADS 4 ou superior, representando uma prevalência de 1,01%.

No Gráfico 1, apresentado na sequência, observa-se a distribuição dos achados durante o recorte temporal pesquisado. Foram encontrados dez prontuários com resultado de mamografia BI-RADS 4 ou superior, nos anos de 2005 a 2015, sendo 1 caso registrado no ano de 2009, 6 em 2014 e 3 em 2015. Deste total, oito apresentaram resultado de mamografia BI-RADS 4 e dois, BI-RADS 5.

Após a coleta de dados, foi extraído relatório do Sismama, buscando os registros de resultado de mamografias no município estudado no período de janeiro de 2009 (ano de implantação do Sismama em nível nacional) a dezembro de 2015.

Gráfico 1. Prontuários com registro de resultado mamográfico BI-RADS 4 ou superior na ESF em estudo, no período de outubro de 2005 a outubro de 2015

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). Elaborado pelos autores.

Quadro 1. Comparativo entre resultados de mamografias BI-RADS 4 ou superior, encontrados em prontuários na ESF em estudo, classificados conforme ausência ou presença de registro no Sismama.

Sem registro no Sismama	Registrado no Sismama
Mês/ano do exame	Mês/ano do exame
Fevereiro de 2009	Janeiro de 2014
Fevereiro de 2014	Março de 2014
Junho de 2014	Março de 2015
Agosto de 2014	Maios de 2015
Agosto de 2014	Agosto de 2015

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). Elaborado pelos autores.

As mamografias com resultado BI-RADS 4 ou superior encontradas na ESF foram cruzadas com os registros do Sismama. Observou-se que 50% dos casos não estavam registrados no Sismama.

No Quadro 1, apresentado a seguir, observa-se que, dos casos sem registro no Sismama, o mais antigo é de fevereiro de 2009 e o mais recente, de agosto de 2014. Evidencia-se que os exames mais recentes, respectivamente do período de março a agosto de 2015, estavam registrados no Sismama.

O Quadro 2, exibido a seguir, foi desenvolvido com o objetivo de comparar os achados encontrados em prontuários com resultado mamográfico BI-RADS 4 ou superior e resultado mamográfico prévio. Ao todo, cinco prontuários traziam resultado de mamografia prévia.

Dessa forma, observa-se a evolução dos achados mamográficos entre um exame e outro, bem como a conduta do profissional no momento da avaliação do exame.

As mulheres três e quatro tiveram resultado de mamografia prévia classificado como BI-RADS 0. Esse resultado indica que o exame foi inconclusivo e que deveria ser repetido ou investigado com exames adicionais, conduta que não foi evidenciada nos registros de prontuário das usuárias.

Observa-se que as mulheres um, dois e três permaneceram por três ou mais anos sem realizar mamografia. Essas mulheres estavam na faixa etária de 50 a 74 anos e, confor-

Quadro 1. Comparativo entre resultados de mamografias BI-RADS 4 ou superior e resultado de mamografia prévia, registrados em prontuário na ESF em estudo

	Mamografia prévia		Última mamografia		Período entre os exames
	Mês/ano	BI-RADS	Mês/ano	BI-RADS	
Mulher 1	Março/2013	2	Agosto/2015	5	3 anos
Mulher 2	Abril/2005	1	Janeiro/2014	4	8 anos
Mulher 3	Outubro/2008	0	Janeiro/2014	4	5 anos
Mulher 4	Janeiro/2013	0	Junho/2014	4	1 ano
Mulher 5	Abril/2013	3	Agosto/2014	5	1 ano

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). Elaborado pelos autores.

me preconizado pelo MS, deveriam realizar a mamografia pelo menos uma vez a cada dois anos.

Através do Gráfico 2, é possível verificar o acesso dessas usuárias aos métodos de rastreamento e investigação do câncer de mama. Dos prontuários analisados, constatou-se que 100% continham registro de mamografia. Seis (60%) prontuários registravam a realização de ECM, sendo que esses prontuários pertenciam a usuárias na faixa etária de 26 a 74 anos.

Todos os prontuários com registro de realização de ECM também apresentaram o registro de ecografia mamária. Além desses prontuários, outros dois, respectivamente de usuárias com 50 e 60 anos, também relataram a realização de ecografia mamária, totalizando oito (80%) mulheres que fizeram ecografia mamária.

Os prontuários com registro de biópsia da mama totalizaram cinco (50%), sendo que todos apresentaram também o registro de ecografia mamária, e apenas três (60%) continham registro de realização de ECM. As usuárias com registro de biópsia da mama encontravam-se na faixa etária entre 26 e 60 anos.

Apenas um prontuário apresentava registro de realização de AEM, sendo este de uma usuária de 27 anos, com registro de realização ECM e ecografia mamária, além da mamografia.

A Tabela 1, a seguir, descreve os fatores de risco encontrados na amostra pesquisada, e apresenta o perfil das usuárias com resultado mamográfico BI-RADS 4 ou superior na ESF.

Dentre as usuárias, sete (70%) mulheres tinham idade igual ou superior a 40 anos. Sete (70%) prontuários apresentaram registro referente à ocupação dessas mulheres, sendo seis (85%) aposentadas ou donas de casa e uma (15%) profissional autônoma.

Referente aos registros de IMC, sete (70%) dos prontuários traziam esta informação ou forneciam peso e altura, que possibilitaram o cálculo do IMC pela pesquisadora. Ainda quanto ao IMC, quatro (57,10%) usuárias apresentaram IMC igual ou superior a 30 kg/m², sendo estas usuárias consideradas obesas. Com relação ao registro de sobrepeso, uma (14,30%) usuária apresentou IMC entre 25 e 29,9 kg/m². Foram consideradas eutróficas duas (28,60%)

Gráfico 2. Métodos de rastreamento e investigação do câncer de mama utilizados pelas usuárias da ESF em estudo

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). Elaborado pelos autores.

usuárias, com prontuários que registraram IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m².

Do total de prontuários analisados, oito (80%) continham informações sobre uso de métodos contraceptivos. Deste total, cinco (62,50%) prontuários registravam que a mulher não utilizava nenhum método contraceptivo. Dois (25%) prontuários continham a informação de utilização de anticoncepcional injetável pelas usuárias, e um (12,5%) mencionou o uso de anticoncepcional oral.

Referente ao consumo de álcool e de outras drogas lícitas e ilícitas, quatro (40%) prontuários apresentaram este registro. Deste total, três (75%) apresentavam a informação que a usuária era tabagista, e um (25%) continha registros de que esta não utilizava nenhum tipo de droga.

Seis (60%) prontuários continham registros relacionados aos sinais e sintomas sugestivos de CA de mama, informadas pelas usuárias. Deste total, dois (33,3%) apresentavam dor mamária, um (16,6%) descrevia a percepção de nódulo na mama e três (50%) registraram a ausência de sinais e sintomas percebidos pelas usuárias.

Dos dez prontuários encontrados, cinco (50%) apresentaram informações obstétricas. Na Tabela 2, apresentada na sequência, verifica-se que três (60%) continham registro de três ou mais gestações.

Tabela 1. Fatores de risco associados às alterações mamográficas em mulheres na ESF

Variáveis	Amostra total n (%)	Estatísticas descritivas n (%)
Idade (anos) – n (%)	10 (100)	
< 40 anos		3 (30,0)
41 – 50 anos		1 (10,0)
51 – 60 anos		3 (30,0)
≥ 61 anos		3 (30,0)
Classificação do IMC – n (%)	7 (70,0)	
Eutrofia		2 (28,6)
Sobrepeso		1 (14,3)
Obesidade		4 (57,1)
Método contraceptivo – n (%)	8 (80,0)	
Nenhum		5 (62,5)
Anticoncepcional injetável		2 (25,0)
Anticoncepcional oral		1 (12,5)
Sinais e sintomas – n (%)	6 (60,0)	
Dor mamária		2 (33,3)
Nódulo na mama		1 (16,6)
Nenhum		3 (50,0)

*IMC = Índice de Massa Corpórea.

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). Elaborado pelos autores.

DISCUSSÃO

O controle do CA de mama é realizado através da detecção precoce da doença. No estágio inicial, a lesão se restringe ao parênquima mamário, apresentando tamanho máximo de três centímetros (8).

Quando se torna palpável, com cerca de 1 cm, o tumor atinge o limiar de detecção clínica. Para chegar a este estágio, o tumor já passou por um longo processo de evolução, tendo duplicado de tamanho, em média, 30 vezes, com um tempo de duplicação que varia de 30 a 200 dias, atingindo uma massa aproximada de 109 células. Até atingir o estágio palpável, o tumor pode levar até 16 anos (11).

O autoexame das mamas (AEM) consiste na avaliação mensal das mamas, realizada pela própria mulher, com o objetivo de detectar nódulos precocemente (12). Desta forma, acredita-se que o AEM não deve ser incentivado, uma vez que não contribui para a redução da mortalidade e pode ocasionar consequências desfavoráveis, como a realização de biópsias em lesões benignas e falsa sensação de segurança (10,13).

O exame clínico da mama (ECM) consiste na avaliação das mamas feita por um profissional de saúde treinado (10). O ECM e a mamografia são considerados as formas mais eficazes de detectar precocemente o CA de mama (13).

No Brasil, para o rastreamento do CA de mama, a mamografia representa o método mais indicado na rotina da atenção integral à saúde da mulher. Preconiza-se a mamografia de rotina para mulheres na faixa etária entre 50 e 69

Tabela 2. Situação ginecológica e obstétrica de mulheres com alteração mamográfica na ESF em estudo

Variáveis	Amostra total n (%)	Estatísticas descritivas n (%)
Gestação – n (%)	5 (50,0)	
0		1 (20,0)
1 – 2		1 (20,0)
≥ 3		3 (60,0)
Parto vaginal – n (%)	5 (50,0)	
0		2 (40,0)
1 – 2		2 (40,0)
≥ 3		1 (20,0)
Cesária – n (%)	5 (50,0)	
0		3 (60,0)
1 – 2		2 (40,0)
≥ 3		0 (0,0)
Aborto – n (%)	5 (50,0)	
0		3 (60,0)
1 – 2		2 (40,0)
≥ 3		0 (0,0)

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). Elaborado pelos autores.

anos, uma vez a cada dois anos. Este modelo de rastreio é baseado em evidências científicas que indicam a redução da mortalidade neste grupo etário (14).

Para classificar os resultados encontrados durante o exame mamográfico, foi criado o sistema BI-RADS. Os resultados são classificados em categorias que variam de 0 a 6. Para cada categoria, existe uma descrição dos achados e a conduta mais adequada. Desse modo, o resultado BI-RADS 0 (zero) é interpretado como incompleto e requer avaliação adicional; resultado BI-RADS 1 significa negativo para neoplasia. Nesse caso, a conduta recomendada é manter a rotina de rastreio de acordo com a faixa etária da mulher; BI-RADS 2 significam que foram encontradas alterações na mama, mas que essas são benignas. Nesse caso, também se mantém a rotina de rastreamento conforme a faixa etária. BI-RADS 3 representam probabilidade de lesões benignas, mas que necessitam de exames adicionais. Nesses casos, recomenda-se controle radiológico (15).

Exame com possibilidade de ser maligno é classificado como BI-RADS 4. Como muitas alterações são encontradas neste estágio, foram criadas três subcategorias para o BI-RADS 4. Na categoria 4^a, incluem-se lesões que necessitam de intervenção, porém com baixa suspeita maligna. Lesões classificadas como 4B representam grau intermediário de probabilidade maligna. As lesões categoria 4C referem-se a alterações moderadas, mas que não se encaixam na classificação de BI-RADS 5. Resultados de mamografia BI-RADS 5 são considerados achados altamente suspeitos. Frente aos achados de categoria 4 e 5, sugere-se que a mulher realize exame citopatológico ou histopatológico; resultados BI-RADS 6 confirmam achado maligno na mama (15).

A notificação no Sismama deve ser realizada pelo profissional responsável pelo atendimento, sendo considerada função multiprofissional compartilhada. Neste contexto, é uma atribuição que está relacionada às funções do(a) Enfermeiro(a) (4).

O(A) enfermeiro(a) que atua em ESF precisa ser capaz de identificar e relatar alterações fisiológicas do tecido mamário, bem como os sinais e sintomas sugestivos de câncer de mama. Cabe ao(à) enfermeiro(a) conhecer os principais fatores de risco e orientar as mulheres quanto à importância da incorporação de novo estilo de vida, além de descrever e analisar as principais medidas de prevenção, realizar corretamente o ECM, solicitar e interpretar a mamografia (16).

Esta pesquisa analisou a prevalência de mamografias com resultado BI-RADS 4 ou superior em uma ESF. No ano de 2014, foi registrada no Rio Grande do Sul prevalência de mamografias com resultado BI-RADS 4, 5 ou 6 de 1,15%, conforme dados extraídos do Datasus (17). O intervalo de confiança para esta prevalência é de 0,4% a 1,5%. Desta forma, o intervalo demonstra que, na ESF em estudo e no Rio Grande do Sul, a prevalência é similar.

Renck *et al* (18) afirmam que no Brasil 85% dos casos de CA de mama acometem mulheres após os 40 anos de idade. Ainda nesta perspectiva, Muss (19) cita que o número de casos de CA em mulheres mais velhas cresce drasticamente à medida que a população envelhece.

Comparando esses dados com os resultados encontrados na presente pesquisa, percebe-se que 70% (n=10) das mulheres apresentaram idade igual ou superior a 40 anos. A idade é considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento do CA de mama. Os índices de mortalidade aumentam progressivamente conforme a idade da mulher (15).

As pacientes com idade inferior a 40 anos totalizaram três, sendo que duas apresentavam registro de dor mamária. Uma delas, além de dor mamária, registrava também percepção de nódulo na mama. As três pacientes foram submetidas ao ECM, demonstrando que os profissionais estavam atentos para alterações em mulheres jovens.

Além da idade, observou-se que 71% (n=7) da população com registro de peso e altura foi considerada obesa ou com sobrepeso. Pesquisa realizada por Zanchin *et al.* (20), com o propósito de avaliar o estado nutricional de pacientes com câncer de mama, atendidas em um serviço de mastologia no Rio Grande do Sul, demonstrou que o sobrepeso e a obesidade foram encontrados de forma expressiva na amostra, representando 72% dos casos.

Com relação à ocupação, dos prontuários que continham este registro, 42,90% (n=7) das mulheres eram donas de casa e 42,90% (n=7), aposentadas. Nesse aspecto, o resultado obtido no presente estudo equipara-se ao resultado de pesquisa realizada em Florianópolis/SC, onde se observou que 45,80% na amostra estavam envolvidas apenas com atividades domésticas (21).

Destacou-se também elevada porcentagem de mulheres que não utilizaram, no momento, nenhum método contraceptivo. Pesquisa realizada em Ribeirão Preto/SP por Viei-

ra *et al.* (22), com o objetivo de compreender a vida sexual e reprodutiva de mulheres com histórico de câncer de mama, identificou que 80% das mulheres usaram métodos anti-concepcionais em algum momento da vida, divergindo dos resultados encontrados na presente pesquisa. Entretanto, a diferença entre os resultados encontrados pode ter relação com a idade, atual situação reprodutiva e possível climatério e/ou menopausa, reduzindo a utilização e procura por métodos contraceptivos. Nos prontuários das usuárias que continham registro da não utilização de método contraceptivo, não foi encontrado nenhum relato de utilização prévia de contraceptivo durante a vida reprodutiva.

Outros fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do CA de mama são: menarca antes de 12 anos, menopausa após 50 anos, primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, exposição à radiação, terapia de reposição hormonal, consumo regular de álcool e sedentarismo (15). Contudo, devido à ausência de registro nos prontuários, uma série de variáveis não pôde ser analisada, entre elas: cor das usuárias e estado civil, registro pendente em 80% da amostra pesquisada.

Com relação à idade da menarca, idade da menopausa, idade da primeira gestação, amamentação, histórico familiar de câncer de mama e realização de radioterapia e quimioterapia, não foi evidenciado registro dessas informações em nenhum dos prontuários estudados. O grau de instrução também não pode ser avaliado, pois a maioria dos prontuários trazia apenas a informação alfabetizada ou não alfabetizada, sem detalhar a escolaridade. Porém, todos os prontuários apresentaram a informação de que essas mulheres eram alfabetizadas.

No que diz respeito à utilização do Sismama, Passman *et al.* (23) reforçam que a adaptação dos profissionais ao sistema, a utilização correta do mesmo e a formação de gestores são as principais dificuldades encontradas no primeiro ano de utilização do sistema no país. Tais dificuldades impedem que se obtenha o máximo de benefícios que o sistema propõe. Trata-se de um sistema com grande potencial como instrumento de regulação, característica importante em um sistema de prestação de cuidados em saúde pública.

À medida que mais dados se tornam públicos, Conselhos de Saúde e até mesmo os cidadãos em geral poderão monitorar o impacto das iniciativas de controle do CA de mama nas comunidades, mobilizando os mais diversos segmentos da população. Além disso, quando atualizado e utilizado de forma correta, o Sismama poderá proporcionar a formação de um amplo banco de dados, com registros possíveis de utilização em estudos de investigação e avaliação da efetividade das ações de redução de mortalidade e morbidade (23). Nessa perspectiva, este estudo constatou dificuldades relativas à notificação de casos de mamografia com resultado BI-RADS 4 ou superior no Sismama. Ademais, o Sismama faz parte do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS), como subsistema, o qual possui propósito administrativo e contábil. Permite o faturamento de exames de mamografia, citopatológico e

histopatológico da mama (3). Desse modo, as dificuldades relacionadas à notificação dos casos de CA de mama e seguimento das usuárias exercem também impactos financeiros. Sem registro, o município deixa de receber o repasse de recursos por essas ações.

Passman *et al.* (23) explanam que o Sismama é composto por dois módulos operacionais, sendo esses o módulo prestador de serviço e o módulo coordenação. O primeiro é responsável pelo registro de dados referente aos procedimentos realizados. O segundo módulo é utilizado pelos coordenadores de programas de detecção precoce, gerentes, administradores regionais, municipais e estaduais.

Com relação aos registros no Sismama, observa-se que 50% dos prontuários continham informações que não estavam registradas no sistema. Esses exames eram, respectivamente, dos anos de 2009 e 2014. O MS elucida que a alimentação do sistema é feita através da inclusão de procedimentos realizados e do seguimento das mulheres. Dessa maneira, as Secretarias Estaduais de Saúde consolidam os dados municipais e os transferem para o Datasus até o 15º dia de cada mês. Nesse caso, os dados transferidos referem-se aos registros do mês imediatamente anterior ao mês de envio (3).

Cabe ressaltar que apenas os prontuários com resultado BI-RADS 4 ou superior foram analisados, totalizando 10 prontuários. Deste total, houve uma alta incidência de falta de registro no Sismama. Essa informação denota a necessidade de avaliação ampliada, com a finalidade de averiguar a correta alimentação do sistema e registro de todos os resultados de mamografia realizados. A ausência de registros no Sismama pode afetar a credibilidade de diversas pesquisas científicas, as quais utilizam o sistema como fonte de dados. Além disso, deve-se buscar identificar se a potencialidade desta ferramenta, que pode ser utilizada para as mais variadas ações de saúde, está sendo afetada pela sua incorreta utilização.

O Datasus atualiza a Base Nacional do Sismama com dados transferidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde até o dia 20 de cada mês (3). Tais informações sugerem que a ausência desses registros no sistema não está relacionada ao prazo para notificação. Levando em consideração que a coleta de dados foi feita no período de janeiro a fevereiro de 2016, conclui-se que houve tempo hábil para o registro dos casos.

Além disso, todas as mamografias realizadas em 2015 estavam registradas no Sismama. Dentre os casos não registrados no sistema, apenas o prontuário com mamografia realizada em fevereiro de 2009 poderia não ter sido notificado, levando em consideração que esse foi o ano de implantação do Sismama no país.

Dentre as usuárias com resultado de mamografia prévia, verifica-se que duas apresentaram resultado BI-RADS 0. Nos prontuários dessas usuárias, não foi encontrada nenhuma evidência da realização de investigação adicional para esses resultados, sendo essa a conduta recomendada pelo MS.

Silva e Riul (8) enfatizam que o ECM deve ser realizado como parte do exame físico e ginecológico de todas as mulheres atendidas, independentemente da sua faixa etária, como prática que compõe o atendimento integral à saúde da mulher. Conduta pouco registrada nos prontuários pesquisados, visto que apenas seis continham a informação de realização de ECM descrita.

Por sua vez, o INCA (13) enfatiza que o ECM, quando feito por profissional de saúde treinado, pode detectar tumores superficiais de até 1 cm. Dessa forma, os registros indicam que a unidade deixa de realizar um procedimento de baixo custo, com potencial para agilizar o diagnóstico de alterações na mama. Contudo, todas as mulheres que realizaram ECM foram encaminhadas para a ecografia mamária. Quanto à influência e efetividade do AEM na detecção de alterações na mama, não foi possível chegar a uma conclusão, tendo em vista que apenas 10% da amostra continham registro referente à realização do AEM.

CONCLUSÃO

Este estudo possibilitou identificar a prevalência de mamografias com resultados BI-RADS 4 ou superior em mulheres atendidas em ESF. Foi possível confirmar fatores de risco para o desenvolvimento de CA de mama. No entanto, alguns fatores foram refutados, o que pode ter ocorrido em virtude da amostra da pesquisa ser relativamente pequena e os registros de prontuário apresentarem inconformidades.

A ESF em estudo possui uma vasta população feminina com idade superior a 50 anos. Nota-se que parte destas usuárias procura o serviço de atenção básica para orientações e consultas relacionadas aos problemas de saúde já diagnosticados, como depressão, hipertensão e *diabetes mellitus* tipo 2. Entretanto, apesar dos frequentes registros de informações nos prontuários destas mulheres, percebe-se uma predominância de usuárias sem nenhum registro relativo à consulta de saúde da mulher em intervalos que chegam até 5 anos consecutivos. Não foram evidenciados nos prontuários registros de busca ativa destas mulheres, uma vez que essas usuárias fazem parte do grupo etário para rastreio de CA de mama e CA de colo de útero. Desse modo, evidencia-se a ausência de rastreio oportunístico dessas mulheres.

No que diz respeito à conduta profissional, Azevedo *et al.* (2) afirmam que o profissional de saúde que se depara com uma mulher dentro da faixa etária de rastreio, preconizada pelo MS, deverá encaminhá-la para realização de mamografia através de formulário padronizado, mesmo na ausência de sintomas. O resultado da mamografia será entregue para a mulher através de laudo padronizado com base no sistema de classificação BI-RADS, e este deverá retornar ao profissional que solicitou o exame, para interpretação e conduta adequada.

Ressalta-se que algumas limitações estão relacionadas às questões de gestão pública. A implementação do ECM

em todas as usuárias atendidas pelo serviço requer que a equipe possua um número adequado de profissionais, além de exigir que estes estejam devidamente capacitados. Além disso, a gestão pública tem responsabilidade na qualificação e atualização profissional com o intuito de oferecer aos profissionais capacitação quanto à correta utilização dos sistemas. Não obstante, a gestão possui papel indispensável no acesso aos serviços especializados com diagnóstico de forma ágil e organizada.

Como limitação deste estudo, destaca-se a falta de registros relacionados às variáveis estudadas, o que teve impacto nos resultados do estudo. Outra limitação importante está relacionada ao tamanho da amostra, que pode ser considerada relativamente pequena, por se tratar de uma ESF.

REFERÊNCIAS

- Pinheiro AB, Lauter DS, Medeiros GC, Cardozo IR, Menezes LM, Souza RMB, et al. Câncer de mama em mulheres jovens: análise de 12.689 Casos. *Rev Bras Cancerol.* 2013; 59(3):351-9.
- Azevedo e Silva G, Bustamante-Teixeira MT, Aquino EML, Tomazelli JG, Santos-Silva I. Acesso à detecção precoce do câncer de mama no Sistema Único de Saúde: uma análise a partir dos dados do Sistema de Informações em Saúde. *Cad Saúde Pública.* 2014; 30(7): 1537-50.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Sistema de Legislação da Saúde. Portaria nº 779, de 31 de dezembro de 2008. [citado 2016 Jan 18]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0779_31_12_2008.html.
- Instituto Nacional de Câncer. SISMAMA Informação para o avanço das ações de controle do câncer de mama no Brasil. Rio de Janeiro; 2010. [citado 2016 Mar 11]. Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/Sismama.pdf>.
- Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2014: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro; 2014. [citado 2015 Out 23]. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/estimativa-24042014.pdf>.
- Figueiredo EN. A estratégia saúde da família na atenção básica do SUS. São Paulo: UNIFESP; 2012. [citado 2015 Set 08]. Disponível em: http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades Conteudos/unidade05/unidade05.pdf.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sapucaia do Sul - Dados gerais. [citado 2015 out 09]. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=432000&search=|inogr%E1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio>.
- Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul. Rede de Saúde. Atenção básica. [citado 2015 out 09]. Disponível em: <http://www.sapucaia-dosul.rs.gov.br/prefeitura-inaugura-posto-de-saude-no-bairro-fortuna-2/>.
- Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 dezembro de 2012. Conselho Nacional de Saúde aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. [citado 2015 Jun 04]. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>.
- Silva PA, Riul SS. Câncer de mama: fatores de risco e detecção precoce. *Rev Bras Enferm.* 2011; 64(6): 1016-21.
- Menke CH, Xavier NL, Biazús JV, Cavalheiro JA, Cericatto R, Bittelbrunn ACC, et al. Câncer de mama. In: Freitas F, Menke CH, Rivoire WA, Passos EP. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 554-75.
- Menke CH, Delazeri GJ. Autoexame ou autoengano? *Femina* 2010; 38(1): 3-6.
- Instituto Nacional de Câncer. Detecção precoce do câncer de mama. Rio de Janeiro; 2015. [citado 2015 Out 23]. Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=1932.
- Instituto Nacional de Câncer. Câncer de mama: é preciso falar disso. Rio de Janeiro; 2015. [citado 2015 Nov 08]. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/wcm/outubro-rosa/2015/material/cartilha-cancer-de-mama-vamos-falar-sobre-isso-2015-3-edicao-web.pdf>.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Brasília; 2013.
- Universidade Aberta do SUS. Competências dos profissionais de nível superior na estratégia de saúde da família. Brasília: UNASUS; 2011. [citado 2015 Out 09]. Disponível em: http://www.unasus.gov.br/sites/default/files/competencias_profissionais_superiores_esf_normalizado_0.pdf.
- Brasil. Departamento de informática do Sistema Único de Saúde. Informações estatísticas, Brasil, exame mamografia. Brasília; 2016. [citado 2016 Mar 11]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?siscolo/sismama/DEF/BRMMAMA.def>.
- Renck DV, Barros F, Domingues MR, Gonzalez MC, Scowitz ML, Caputo EL, et al. Equidade no acesso ao rastreamento mamográfico do câncer de mama com intervenção de mamógrafo móvel no sul do Rio Grande do Sul, Brasil. *Cad Saúde Pública.* 2014; 30(1): 88-96.
- Muss HB. Oncologia: câncer de mama e diagnóstico diferencial das lesões benignas. In: Goldman L, Ausiello D. Cecil tratado de medicina interna. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2011. p. 1424-28.
- Zanchin FC, Siviero J, Santos JS, Silva ACP, Rombaldi RL. Estado nutricional e consumo alimentar de mulheres com câncer de mama atendidas em um serviço de mastologia no interior do Rio Grande do Sul, Brasil. *Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul.* 2011; 31(3): 336-44.
- Rosa LM. A mulher com câncer de mama do sintoma ao tratamento: implicações para o cuidado de Enfermagem [Tese]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; 2011.
- Vieira EM, Yoshinari Júnior GH, Souza HCC, Mancini MPM, Perdoná GSC. História reprodutiva e sexual de mulheres tratadas de câncer de mama. *Rev Bras Ginecol Obstet.* 2013; 35(2): 78-83.
- Passman LJ, Farias AM, Tomazelli JG, de Abreu DM, Dias MB, de Assis M, et al. SISMAMA: implementation of an information system for breast cancer early detection programs in Brazil. *Breast.* 2011; 20 (Suppl. 2): S35-9.

✉ Endereço para correspondência

Juliana da Silva Alves

Rua Sobradinho, 15

93.130-450 – São Leopoldo/RS – Brasil

☎ (51) 99877-7313

✉ julianaalves.1989@hotmail.com

Recebido: 3/1/2017 – Aprovado: 19/3/2017